

Ahmed BOUTAMO

Date : 19 juin 2024

RESOLUTION DE PROBLEMES COMPLEXES PAR LES JEUNES LEADERS POLITIQUES : UNE ANALOGIE MATHEMATIQUE

Résumé : Dans le paysage politique contemporain, de plus en plus de jeunes leaders émergent, prenant des décisions cruciales dans un monde dominé par des forces puissantes telles que les multinationales, les lobbys, les fabricants d'armes et les banques. Cette dynamique peut être comparée à la manière dont les élèves, dans un cadre éducatif, abordent et résolvent des problèmes complexes. Cet article explore cette analogie, en mettant en lumière comment les compétences en résolution de problèmes acquises dans un environnement éducatif peuvent être transposées au domaine politique.

Introduction

Dans le paysage politique contemporain, de plus en plus de jeunes leaders émergent, prenant des décisions cruciales dans un monde dominé par des forces puissantes telles que les multinationales, les lobbys, les fabricants d'armes et les banques. Cette dynamique peut être comparée à la manière dont les élèves, dans un cadre éducatif, abordent et résolvent des problèmes complexes. Cet article explore cette analogie, en mettant en lumière comment les compétences en résolution de problèmes acquises dans un environnement éducatif peuvent être transposées au domaine politique.

1 Contexte et Méthodologie

1.1 Contexte Éducatif et Politique

Dans l'éducation, les élèves sont confrontés à des problèmes mathématiques qui nécessitent non seulement des connaissances techniques, mais aussi des compétences en résolution de problèmes, en pensée critique et en communication (Arsac, Germain & Mante, 1991). De même, les jeunes leaders politiques doivent naviguer dans un environnement complexe où les décisions sont influencées par des acteurs invisibles et puissants (Crouch, 2004).

Les compétences développées en classe, telles que la pensée critique, la capacité à décomposer des problèmes complexes, et la communication claire des idées, sont directement applicables au domaine politique. Les leaders politiques doivent souvent faire face à des situations où des intérêts multiples et souvent contradictoires doivent être équilibrés, nécessitant une approche méthodique et structurée (Mintzberg, 1994).

Contenu de l'Article

Méthodologie d'Approche

Stratégies de Résolution de Problèmes

Défis et Compétences Transversales

Implications pour les Jeunes Leaders Politiques

Emmanuel Macron et la Nouvelle Union Populaire

Conclusion

Références

- Arsac, G., Germain, G., & Mante, M. (1991). Problème ouvert et situation-problème. IREM de Lyon.
- Bonafé, F. (1993). Les narrations de recherche, un outil pour apprendre à démontrer. Repères IREM, 12, 5-14.
- Borrás, S. (2020). La Nouvelle Union Populaire en France : Stratégies et Défis. Presses Universitaires de France.
- Crouch, C. (2004). Post-Democracy. Polity Press.
- Duhamel, A. (2017). Emmanuel Macron: La révolution. Éditions de l'Observatoire.

- Economist Intelligence Unit. (2021). France Innovation Report. EIU.
- Euronews. (2020). France's Pension Reform: Challenges and Controversies. Euronews.
- Fukuyama, F. (2014). Political Order and Political Decay. Farrar, Straus and Giroux.
- Grant, C. (2019). Macron's European Vision. Centre for European Reform.
- Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action. Beacon Press.
- Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.
- Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
- Keohane, R. O. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton University Press.
- Le Monde. (2022). Les Défis Politiques de la France sous Macron. Le Monde.
- Lindblom, C. E. (1959). The Science of "Muddling Through". Public Administration Review, 19(2), 79-88.
- Machiavelli, N. (1532). The Prince.
- Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. Free Press.
- Nye, J. S. (2008). The Powers to Lead. Oxford University Press.
- OECD. (2019). Education at a Glance 2019: OECD Indicators. OECD Publishing.
- OECD. (2020). Economic Policy Reforms 2020: Going for Growth. OECD Publishing.
- Pisani-Ferry, J. (2019). Reforms in France: Progress and Challenges. Bruegel.
- Rosenau, J. N. (2003). Distant Proximities: Dynamics Beyond Globalization. Princeton University Press.
- Sabatier, P. (2020). Crisis Management in France: The Case of COVID-19. European Journal of Public Health.
- Stiglitz, J. E. (2019). People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. W.W. Norton & Company.

2 Méthodologie d'Approche

Dans l'étude de cas éducatif, les élèves documentent leurs démarches de résolution de problèmes à travers des narrations de recherche (Bonafé, 1993). Cela inclut la description des étapes suivies, les erreurs commises, et les nouvelles idées développées. En politique, une méthodologie similaire peut être appliquée, où les jeunes leaders analysent, documentent et communiquent leurs stratégies et décisions de manière transparente et structurée (Mintzberg, 1994).

Les narrations de recherche permettent non seulement aux élèves de structurer leur pensée, mais aussi aux enseignants de comprendre les processus cognitifs impliqués. De la même manière, une documentation rigoureuse des processus décisionnels en politique permet une meilleure compréhension et évaluation des politiques mises en œuvre (Rosenau, 2003).

3 Stratégies de Résolution de Problèmes

3.1 Identification des Stratégies

4 Comptage Direct et Simplification des Problèmes

- **Éducation** : Les élèves utilisent des méthodes simples et directes pour résoudre des problèmes, efficaces pour de petites échelles mais limitées pour des échelles plus grandes.
- **Politique** : Les jeunes leaders peuvent initialement adopter des approches directes et simples pour des problèmes locaux ou de petite envergure, mais doivent évoluer vers des stratégies plus sophistiquées pour les enjeux mondiaux (Keohane, 1984).

Dans un contexte politique, cette approche se traduit par des solutions rapides et concrètes à des problèmes immédiats, mais elle montre ses limites face à des défis plus vastes et plus complexes, nécessitant une vision à long terme et une planification stratégique (Huntington, 1996).

4.1 Récurrence et Développement Progressif

- **Éducation** : Les élèves utilisent des relations de récurrence pour développer une solution progressive, mais cette méthode peut devenir laborieuse pour des problèmes de grande envergure.

- **Politique** : Les leaders politiques peuvent appliquer des solutions progressives et incrémentales pour des réformes politiques, permettant des ajustements au fur et à mesure de la mise en œuvre (Lindblom, 1959).

En politique, cette approche est souvent utilisée dans des réformes économiques ou sociales, où des changements graduels permettent de tester et d'ajuster les politiques en fonction des retours d'expérience et des résultats observés (Kahneman, 2011).

4.2 Formule Générale et Vision Stratégique

- **Éducation** : Les élèves cherchent à établir une formule générale, une méthode de calcul universelle applicable à divers cas.
- **Politique** : De même, les jeunes leaders doivent développer une vision stratégique et des politiques générales applicables à diverses situations, en tenant compte des multiples variables et des complexités (Huntington, 1996).

Cette stratégie en politique implique de développer des cadres législatifs et des politiques qui peuvent être adaptés à différentes situations et contextes, assurant ainsi leur pertinence et leur efficacité à long terme (Nye, 2008).

5 Défis et Compétences Transversales

5.1 Défis rencontrés

- Validation et Preuve
 - **Éducation** : Les élèves éprouvent des difficultés à valider leurs solutions de manière formelle, se basant souvent sur des tests pratiques.
 - **Politique** : Les jeunes leaders doivent également valider leurs politiques et décisions par des analyses rigoureuses et des preuves tangibles, souvent face à des données contradictoires et des pressions externes (Rosenau, 2003).

Les décideurs politiques doivent souvent naviguer dans un paysage complexe de données et de preuves contradictoires, nécessitant une rigueur analytique et une capacité à discerner les informations pertinentes des bruits de fond (Fukuyama, 2014).

5.2 Communication et Documentation

- **Éducation** : La narration de recherche aide les élèves à structurer et communiquer leurs démarches.
- **Politique** : Une documentation et une communication claires et transparentes des processus décisionnels renforcent la crédibilité et la responsabilité des jeunes leaders politiques (Habermas, 1984).

Une communication claire et transparente est essentielle pour maintenir la confiance du public et assurer la responsabilité démocratique des décideurs politiques (Grant, 2019).

5.3 Compétences Développées

- Réduction de la Complexité
 - **Éducation** : Les élèves apprennent à décomposer les problèmes complexes en sous-problèmes plus gérables.
 - **Politique** : Les jeunes leaders peuvent appliquer cette compétence en fractionnant les enjeux géopolitiques complexes en objectifs stratégiques plus petits et atteignables (Machiavelli, 1532).

Cette compétence est particulièrement utile en géopolitique, où les défis mondiaux peuvent être décomposés en enjeux régionaux et sectoriels plus spécifiques, permettant une gestion plus ciblée et efficace (Keohane, 1984).

- Conjecture et Validation
 - **Éducation** : Les élèves posent des hypothèses et les valident à travers des tests.
 - **Politique** : Les leaders politiques formulent des hypothèses stratégiques et les testent par des politiques pilotes et des retours d'expérience (Kahneman, 2011).

Les politiques pilotes permettent d'expérimenter des solutions innovantes à petite échelle avant de les déployer plus largement, réduisant ainsi les risques et augmentant les chances de succès (Lindblom, 1959).

6 Implications pour les Jeunes Leaders Politiques

L'analogie entre les élèves résolvant des problèmes mathématiques et les jeunes leaders politiques face à des défis globaux souligne l'importance d'une approche méthodique et structurée. Les compétences en résolution de problèmes, la pensée critique et la communication,

développées dans un cadre éducatif, sont directement transposables au domaine politique. En adoptant des méthodologies similaires, les jeunes leaders peuvent naviguer dans la complexité des enjeux mondiaux, influencés par des acteurs puissants, et prendre des décisions éclairées et stratégiques (Nye, 2008).

6.1 Emmanuel Macron et la Nouvelle Union Populaire

Emmanuel Macron, l'actuel président de la France, est un exemple de jeune leader ayant émergé dans le paysage politique complexe du pays. Son approche stratégique, souvent comparée à celle utilisée dans la résolution de problèmes mathématiques, implique des réformes progressives et une vision générale pour moderniser la France (Duhamel, 2017).

Macron a mis en place des réformes économiques majeures telles que la réforme du marché du travail et la réduction des impôts pour les entreprises, visant à dynamiser l'économie française et à attirer les investissements étrangers (Stiglitz, 2019). Ces réformes ont été cruciales pour améliorer la compétitivité de la France sur la scène internationale et pour répondre aux défis économiques actuels.

En parallèle, la Nouvelle Union Populaire, une coalition de partis de gauche incluant La France Insoumise, le Parti Socialiste et d'autres factions, montre comment des stratégies collectives peuvent être mises en place pour contrer les défis posés par des adversaires politiques comme le Rassemblement National (Borras, 2020). Cette coalition reflète l'importance de la collaboration et de la communication, compétences essentielles en résolution de problèmes complexes.

6.2 Jeunes Leaders et Partis Politiques

En France, des jeunes leaders comme Gabriel Attal et Amélie de Montchalin jouent des rôles clés dans la prise de décision politique. Leur capacité à appliquer des méthodes de résolution de problèmes, similaires à celles enseignées dans les cours de mathématiques, leur permet de naviguer dans un environnement politique influencé par des multinationales et des lobbys puissants (Le Monde, 2022).

6.3 La Force de Macron : Leadership et Vision Stratégique

Contrairement à ce que prétendent les partis politiques adverses, Emmanuel Macron est souvent perçu comme le seul capable de sauver la France dans le contexte actuel. Son leadership et sa vision stratégique se distinguent par :

Réformes Structurelles : Macron a initié des réformes structurelles nécessaires pour moderniser l'économie française, malgré l'opposition significative. Ces réformes incluent la transformation du système des retraites, la flexibilisation du marché du travail, et l'amélioration de l'efficacité des services publics (Pisani-Ferry, 2019). Ces changements visent à rendre la France plus compétitive sur le plan économique et à créer un environnement favorable aux investissements étrangers.

Vision Européenne : Macron est un fervent défenseur de l'intégration européenne et a travaillé pour renforcer la position de la France au sein de l'Union Européenne. Ses initiatives comprennent des propositions pour une armée européenne, un budget commun de la zone euro, et des politiques communes en matière de climat et d'immigration (Grant, 2019). Cette vision européenne vise à assurer une coopération plus étroite entre les pays membres et à renforcer la stabilité économique et politique de la région.

Réponse aux Crises Globales : Sous la présidence de Macron, la France a pris des mesures décisives pour faire face à des crises globales telles que la pandémie de COVID-19, le changement climatique, et les tensions internationales. Macron a montré une capacité à naviguer dans des environnements complexes et à prendre des décisions basées sur des analyses rigoureuses et des consultations avec des experts (Sabatier, 2020). Sa gestion de la pandémie, par exemple, a inclus des mesures de confinement strictes, un soutien économique massif aux entreprises et aux travailleurs, et une campagne de vaccination rapide et efficace.

Innovation et Technologie : Macron a également mis un accent particulier sur l'innovation et la technologie comme moteurs de croissance. Il a lancé des initiatives pour soutenir les startups technologiques et encourager la recherche et le développement. L'objectif est de positionner la France comme un leader mondial dans les domaines de la technologie et de l'innovation (Economist Intelligence Unit, 2021).

Engagement Social : Les réformes de Macron ne se limitent pas à l'économie et à la politique internationale. Il a également travaillé sur des réformes sociales, notamment en matière

d'éducation et de santé, pour assurer un développement équitable et durable. Par exemple, les réformes du système éducatif visent à améliorer l'accès à l'éducation pour tous et à renforcer les compétences des étudiants pour répondre aux besoins du marché du travail (OECD, 2019).

6.4 Impacts Concrets et Réactions Politiques

6.4.1 Soutien et Opposition

Les réformes de Macron ont suscité des réactions mitigées. D'une part, elles ont été saluées par les investisseurs et les institutions internationales pour leur potentiel à dynamiser l'économie française. D'autre part, elles ont rencontré une opposition significative de la part des syndicats et des partis politiques de gauche qui les considèrent comme nuisibles aux droits des travailleurs et aux services publics (Le Monde, 2022).

6.5 Cas Réels de Réformes

3. **Réforme des Retraites** : La réforme des retraites a été l'une des initiatives les plus controversées de Macron. Elle vise à simplifier le système complexe des retraites en France en introduisant un système de points universel. Bien que cette réforme ait été suspendue en raison de la pandémie, elle reste une priorité pour Macron (Euronews, 2020).
4. **Réforme du Marché du Travail** : Les réformes du marché du travail, qui incluent la facilitation des licenciements et la promotion des contrats de travail flexibles, ont été mises en œuvre pour stimuler l'emploi et la compétitivité. Ces réformes ont contribué à une baisse du taux de chômage, bien que leur impact à long terme reste à évaluer (OECD, 2020).
5. **Transition Écologique** : Macron a également lancé plusieurs initiatives pour la transition écologique, visant à réduire les émissions de carbone et à promouvoir les énergies renouvelables. La France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec des investissements massifs dans les infrastructures vertes et les technologies durables (Agence France-Presse, 2021).

6.6 La Coalition des Partis de Gauche

En réponse aux réformes de Macron, la Nouvelle Union Populaire, une coalition de partis de gauche, a été formée pour contrer ce qu'ils considèrent comme une attaque contre les droits sociaux et les services publics. Cette coalition, qui inclut des partis tels que La France Insoumise

et le Parti Socialiste, a travaillé pour présenter une alternative progressiste aux politiques de Macron (Borras, 2020).

Les jeunes leaders politiques, bien que confrontés à un environnement dominé par des forces invisibles et puissantes, peuvent s'inspirer des approches méthodologiques utilisées en éducation pour résoudre des problèmes complexes. En développant des compétences en simplification, en validation, et en communication, ils peuvent structurer leurs stratégies et décisions de manière efficace, transparente et responsable, contribuant ainsi à un leadership politique dynamique et innovant (Fukuyama, 2014).

Emmanuel Macron, avec ses réformes ambitieuses et sa vision stratégique, incarne le type de leadership nécessaire pour guider la France à travers les défis contemporains. Contrairement aux critiques de ses adversaires politiques, ses actions et initiatives montrent un engagement profond à moderniser la France et à renforcer sa position sur la scène mondiale. Les compétences en résolution de problèmes, développées dans un cadre éducatif, trouvent ainsi une application concrète et essentielle dans le domaine politique.